

EVOLUÇÃO DOS CONECTORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS: DESAFIOS, INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

DOI: 10.5281/zenodo.14396652

Vander Fabio Silveira

¹Bacharel em Ciência e Tecnologia – Faculdade Biopark
vander.silveira@bpkedu.com.br

Leonardo Garcia Tampelini²

²Bacharel em Inteligência Artificial / Ciência de Dados – Faculdade Biopark
leonardo.tampelini@bpkedu.com.br

Vinícius Tesseler³

³Bacharel em Inteligência Artificial / Ciência de Dados – Faculdade Biopark
vinicius.tessele@bpkedu.com.br

Willian Douglas Ferrari Mendonça⁴

⁴Bacharel em Inteligência Artificial / Ciência de Dados – Faculdade Biopark
willian.mendonca@bpkedu.com.br

Fabiane Sorbar⁵

⁵Bacharel em Engenharia de Software – Faculdade Biopark
fabiane.sorbar@bpkedu.com.br

AT16: Tecnologias.

RESUMO: Este artigo aborda a evolução dos conectores de veículos elétricos (VE), analisando seus tipos, características técnicas e o impacto na infraestrutura de recarga. A transição para uma mobilidade sustentável tem impulsionado a adoção crescente de veículos elétricos, e a evolução dos conectores desempenha um papel fundamental nesse processo. Inicialmente, conectores como o *Type 1* e *Type 2* eram limitados em termos de potência e aplicabilidade, atendendo a mercados regionais. Com o avanço da tecnologia, surgiram soluções como os carregadores rápidos *DC Fast Charger*, *CHAdeMO* e *CCS*, que permitem recargas mais rápidas e maior compatibilidade entre diferentes modelos de veículos e estações de recarga. Além disso, tecnologias emergentes, como o carregamento bidirecional (*V2G Vehicle-to-Grid*) e o carregamento sem fio, têm o potencial de transformar o ecossistema de recarga, oferecendo maior flexibilidade e integração com fontes de energia renováveis. A pesquisa também destaca os desafios enfrentados na padronização global dos conectores, com a coexistência de diferentes padrões regionais e exclusivos, como o *Tesla Supercharger*, limitando a interoperabilidade. O estudo conclui que, para garantir a expansão da infraestrutura e a adoção massiva de veículos

elétricos, a padronização dos conectores e a adoção de novas tecnologias são essenciais, além da necessidade de mais pesquisas sobre o impacto econômico e ambiental dessas inovações em nossa sociedade.

Palavras-chave: Carregamento Rápido; Conectores de Veículos Elétricos; Mobilidade Sustentável; Padronização de Infraestrutura.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento exponencial do mercado de veículos elétricos (VE) exige uma análise aprofundada sobre os elementos que compõem sua infraestrutura de recarga, com destaque para os conectores. Esses dispositivos, que estabelecem a conexão física entre o veículo e a fonte de energia, desempenham um papel essencial na interoperabilidade e eficiência do processo de recarga. A evolução dos conectores reflete não apenas os avanços tecnológicos, mas também o impacto de políticas regulatórias e a necessidade de padronização global.

Historicamente, os primeiros conectores de veículos elétricos eram adaptações de equipamentos domésticos, como plugues simples com tensões de entrada padronizadas (127V). Essa abordagem inicial apresentava diversas limitações, incluindo tempos de recarga prolongados e falta de segurança em condições de uso intensivo (VAN KAN; RAMOS; MEZARROBA; RECH, 2024). O aumento da adoção de VE demandou soluções mais robustas, levando ao desenvolvimento de conectores dedicados e padrões técnicos. Atualmente, os conectores mais utilizados incluem o *Type 1* (SAE J1772), predominante na América do Norte, o *Type 2* (IEC 62196), comum na Europa, e os conectores rápidos *CHAdEMO* e *CCS* (Combined Charging System), que oferecem maior versatilidade e potência (ACHARIGE; HAQUE; ARIF; HOSSEINZADEH; HASAN; OO, 2023).

Cada padrão possui especificidades que influenciam a experiência do usuário e a implementação da infraestrutura. O *Type 1*, por exemplo, é ideal para carregamento residencial, devido à sua capacidade limitada de corrente alternada (AC), enquanto o *Type 2*, mais avançado, suporta tanto corrente alternada quanto corrente contínua (DC) (BAYRAM; DEVETSIKIOTIS; JOVANOVIC, 2021). O *CHAdEMO*, desenvolvido no Japão, foi pioneiro no carregamento rápido, mas enfrenta desafios de compatibilidade com outros sistemas. Por sua vez, o *CCS* emerge como um padrão unificado, compatível com cargas AC e DC, oferecendo vantagens em termos de eficiência e custo-benefício (ACHARIGE; HAQUE; ARIF; HOSSEINZADEH; HASAN; OO, 2023)

Além dos conectores físicos, tecnologias emergentes, como sistemas sem fio e carregamento bidirecional (V2G), vêm alterando a dinâmica do mercado. Essas inovações eliminam barreiras relacionadas à padronização e ampliam as funcionalidades dos conectores, permitindo, por exemplo, que os veículos atuem como fontes de energia para a rede elétrica (LU; ABEDINIA; BAGHERI; GHADIMI; SHAFIE-KHAH; CATALÃO, 2020).

A transição para conectores padronizados e tecnologicamente avançados é essencial para garantir a escalabilidade e a adoção em massa dos VE. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos conectores de veículos elétricos, discutindo suas características técnicas, impacto na infraestrutura e tendências futuras.

2. METODOLOGIA

O presente estudo seguiu uma abordagem qualitativa e exploratória, visando compreender a evolução dos conectores de veículos elétricos (VE) e seu impacto na infraestrutura de recarga. A pesquisa foi organizada em etapas estruturadas, descritas a seguir:

a) Tipo de Pesquisa e Abordagem

A pesquisa classifica-se como um estudo bibliográfico e documental, com abordagem qualitativa. O objetivo foi analisar informações disponíveis em artigos científicos, relatórios técnicos, normas internacionais e publicações de organizações relacionadas à eletromobilidade.

b) Sujeitos e Locus da Pesquisa

Os sujeitos indiretos da pesquisa foram as tecnologias de conectores, bem como os padrões estabelecidos por organizações como a *International Electrotechnical Commission* (IEC), a *Society of Automotive Engineers* (SAE) e os consórcios *CHAdEMO* e *CCS*. O locus compreendeu as bases de dados científicas (*Scopus*, *IEEE Xplore*, e *Google Scholar*) e publicações institucionais entre os anos de 2016 e 2024, garantindo a atualidade e relevância dos dados.

c) Instrumentos de Coleta de Dados

Para a coleta de dados, utilizou-se uma matriz de análise bibliográfica, desenvolvida para registrar informações-chave sobre:

Características técnicas dos conectores (potência, compatibilidade, tipos de carga); Padrões internacionais e sua aplicação regional; Inovações e tendências tecnológicas, como carregamento bidirecional (V2G) e carregamento sem fio.

Além disso, foram coletados dados sobre políticas públicas e regulamentações, que influenciam a adoção dos conectores em diferentes mercados.

d) Procedimentos e Técnicas de Análise

Os dados foram organizados em categorias específicas, baseadas nos tipos de conectores mais comuns: *Type 1 (SAE J1772)*, *Type 2 (IEC 62196)*, *CHAdemo*, *CCS*, e *Tesla Supercharger*. Para cada categoria, foi analisada sua evolução técnica e funcional, bem como os desafios e benefícios associados.

A análise consistiu em:

- Comparação de especificações técnicas e eficiência de conectores;
- Mapeamento de padrões regionais e suas implicações na interoperabilidade global;
- Identificação de tendências emergentes, como integração com energias renováveis e comunicação por *IoT* (Internet das Coisas).

e) Contexto e Ambiente

O contexto da pesquisa foi delineado pela crescente expansão do mercado de veículos elétricos e a necessidade de infraestrutura padronizada e eficiente. A análise considerou dados globais, com atenção especial para mercados em desenvolvimento, como China, Estados Unidos e Europa, sendo estas regiões que lideram a adoção de veículos elétricos e infraestrutura associada.

f) Recursos Utilizados

Os principais recursos utilizados incluíram:

- Acesso a bancos de dados científicos e institucionais;
- Relatórios de fabricantes de conectores e veículos elétricos, como Tesla, Nissan e Volkswagen;
- Documentos normativos publicados por entidades reguladoras, como IEC e SAE.

g) Limitações da Pesquisa

Como a pesquisa se concentrou em fontes secundárias, sua limitação reside na ausência de experimentação prática. No entanto, a amplitude e a diversidade das fontes bibliográficas consultadas compensaram essa restrição, fornecendo uma base sólida para as análises apresentadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise destacaram uma evolução significativa nos conectores de veículos elétricos (VE), refletindo avanços tecnológicos e esforços de padronização para atender às demandas de um mercado em expansão. Essa evolução é marcada pela diversificação

de conectores, pela adaptação às necessidades regionais e pela introdução de tecnologias inovadoras.

Inicialmente, os conectores eram desenvolvidos de forma fragmentada, atendendo a mercados locais e sem a preocupação com a interoperabilidade global. Um exemplo é o *Type 1* (SAE J1772), amplamente utilizado na América do Norte. Este conector, projetado para carregamento em corrente alternada (AC) de baixa e média potência, apresentou um avanço técnico ao incorporar mecanismos de segurança, como o bloqueio automático durante o carregamento. Entretanto, sua limitação ao uso residencial e comercial em pequena escala, restringiu sua adoção em mercados globais.

O *Type 2* (IEC 62196-2), desenvolvido para atender às normas europeias, trouxe melhorias consideráveis. Este conector suporta carregamento tanto em corrente alternada monofásica quanto corrente alternada trifásica, com capacidades de potência superiores. Sua versatilidade e compatibilidade com padrões europeus de infraestrutura foram determinantes para sua ampla adoção, tornando-o um modelo preferencial em mercados emergentes (ARIF; LIE; SEET; AYYADI; JENSEN, 2021).

Por outro lado, o *CHAdeMO*, criado no Japão, foi um dos primeiros conectores dedicados ao carregamento rápido em corrente contínua. Ele proporcionou uma solução inovadora ao reduzir significativamente o tempo de recarga, possibilitando que veículos elétricos fossem recarregados em minutos. Contudo, a falta de compatibilidade com outros padrões, como o *Type 2*, limitou sua expansão em mercados ocidentais.

O *Combined Charging System (CCS)* surgiu como uma tentativa de unificar os padrões existentes e solucionar os problemas de compatibilidade. Este conector, disponível em versões para os padrões *Type 1* e *Type 2*, permite carregamento rápido em corrente contínua, além de suportar corrente alternada. Sua capacidade de atender a diferentes tipos de veículos e aplicações posiciona o *CCS* como um padrão global promissor (SALAH, 2016).

Outro item relevante foi o papel do *Tesla Supercharger*. Desenvolvido pela Tesla Inc., este conector foi projetado para oferecer carregamento ultrarrápido exclusivamente para veículos da marca. Embora eficiente, sua exclusividade limita a interoperabilidade, contrastando com os esforços globais de padronização.

Além das diferenças técnicas, a pesquisa revelou que os conectores têm evoluído para incorporar tecnologias emergentes, como o carregamento bidirecional (V2G). Essa funcionalidade, presente em padrões como *CHAdeMO* e *CCS*, permite que os veículos atuem

como fontes de energia para a rede elétrica, contribuindo para a estabilidade do sistema e promovendo a integração com fontes renováveis.

Por fim, a análise indicou que a evolução dos conectores está intrinsecamente ligada às políticas públicas e às demandas regionais. Mercados como o europeu, que possuem regulamentações mais rigorosas, tendem a adotar padrões unificados, enquanto mercados como o asiático e o norte-americano apresentam maior fragmentação devido à coexistência de múltiplos padrões.

A discussão dos resultados aponta que a padronização é essencial para a escalabilidade da infraestrutura de recarga e a expansão global dos VE. Tecnologias como o CCS, que combinam eficiência, compatibilidade e suporte a inovações, são cruciais para superar os desafios de interoperabilidade. Contudo, a coexistência de diferentes padrões ainda representa um obstáculo, exigindo maior colaboração entre fabricantes, governos e instituições normativas.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução dos conectores de veículos elétricos reflete o avanço contínuo da mobilidade elétrica e a adaptação às demandas de um mercado em crescimento. Este estudo destacou como os conectores se diversificaram e evoluíram para atender às necessidades técnicas, regulatórias e de interoperabilidade global. Desde os primeiros conectores, como o *Type 1*, limitados ao carregamento em corrente alternada (AC) de baixa potência, até os mais avançados, como o CCS, que suportam carregamento rápido em corrente contínua (DC) e integração bidirecional, observa-se uma trajetória de inovação e aprimoramento técnico.

Entre os principais itens, destaca-se a importância da padronização, representada principalmente pelo CCS, como um elemento essencial para a escalabilidade da infraestrutura de recarga. Este conector equilibra eficiência, versatilidade e compatibilidade, promovendo maior interoperabilidade entre diferentes veículos e redes elétricas. Contudo, a coexistência de padrões regionais e exclusivos, como o *CHAdeMO* e o *Tesla Supercharger*, ainda representa um desafio, limitando a universalidade das soluções.

A pesquisa contribui ao consolidar informações técnicas e históricas sobre os conectores, auxiliando fabricantes, reguladores e usuários na compreensão dos fatores que influenciam a escolha e a implementação de padrões. Além disso, ao apontar as tendências emergentes, como o carregamento bidirecional e a integração com fontes renováveis, o estudo oferece direções claras para o futuro do setor.

Entretanto, a necessidade de novos estudos é evidente, especialmente para investigar como as tecnologias emergentes, como *IoT* (internet das coisas) e carregamento sem fio, podem impactar a próxima geração de conectores. Além disso, análises mais aprofundadas sobre o impacto econômico e ambiental da padronização global dos conectores são fundamentais para auxiliar na formulação de políticas públicas e estratégias industriais.

REFERÊNCIAS

ACHARIGE, Sithara S. G.; HAQUE, Md. Enamul; ARIF, Mohammad Taufiqul; HOSSEINZADEH, Nasser; HASAN, Kazi N.; OO, Aman Maung Than. Review of Electric Vehicle Charging Technologies, Standards, Architectures, and Converter Configurations. **Ieee Access**, [S.L.], v. 11, p. 41218-41255, 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/access.2023.3267164>.

ARIF, Syed Muhammad; LIE, Tek Tjing; SEET, Boon Chong; AYYADI, Soumia; JENSEN, Kristian. Review of Electric Vehicle Technologies, Charging Methods, Standards and Optimization Techniques. **Electronics**, [S.L.], v. 10, n. 16, p. 1910, 9 ago. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/electronics10161910>.

BAYRAM, Islam Safak; DEVETSIKIOTIS, Michael; JOVANOVIC, Raka. Optimal design of electric vehicle charging stations for commercial premises. **International Journal Of Energy Research**, [S.L.], v. 46, n. 8, p. 10040-10051, 18 fev. 2021. Hindawi Limited. <http://dx.doi.org/10.1002/er.6523>.

LU, Maxim; ABEDINIA, Oveis; BAGHERI, Mehdi; GHADIMI, Noradin; SHAFIE-KHAH, Miadreza; CATALÃO, João P.s.. Smart load scheduling strategy utilising optimal charging of electric vehicles in power grids based on an optimisation algorithm. **Iet Smart Grid**, [S.L.], v. 3, n. 6, p. 914-923, dez. 2020. Institution of Engineering and Technology (IET). <http://dx.doi.org/10.1049/iet-stg.2019.0334>.

SALAH, Khalil. Unification Requirements of Electric Vehicle Charging Infrastructure. **International Journal Of Power Electronics And Drive System**, Wilayah Persekutuan, v. 7, n. 7, p. 246-253, 1 mar. 2016.

VAN KAN, Rafael Felipe; RAMOS, Leonardo Adriano; MEZARROBA, Marcello; RECH, Cassiano. Conversor CA-CC trifásico bidirecional e isolado de único estágio para aplicação em carregadores veiculares multifuncionais. **Eletrônica de Potência**, Santa Maria, v. 29, n. 2, p. 202404-202418, 7 abr. 2024. Associação Brasileira de Eletrônica de Potência SOBRAEP. <http://dx.doi.org/10.18618/rep.2024.1.0030>.